

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 3, ISSUE 3 **2025**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

3 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 3, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 3, ISSUE 3

TOSHKENT-2025

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2025-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi
Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi
Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

FILOLOGIYA

1. MA'MUN UNIVERSITETI, IQTISODIYOT FAKULTETINING XALQARO ALOQALARI...	7
2. Iskandarova Navbakhor Ikhomovna KERIL CHERCHILL DRAMALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	14
3. Алламуратова Айсанем Жалгасбаевна, Алламуратова Гульсанем Жалгасбаевна ФРАНСУА ВИЙОН В РУССКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.....	20
4. Axmedov Oybek Saporbayevich SOLIQ VA BOJXONA TERMINLARINI TARJIMA QILISHDA LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLAR (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	26
5. O'rinova Zarifa Jumanazar qizi JAHON TILSHUNOSLIGIDA TEZAVURUSLAR TADQIQI.....	35
6. Nabiyeva Parvina Akbarjonovna FE'L-ATVOR LEKSEMALARINING LUG'AVIY-SEMANTIK XUSUSIYATLARI.....	40
7. Yusupova Nasiba Yusupbayevna THE INTERSECTION OF SOCIOLINGUISTICS AND MODERN LINGUISTICS: CODE- SWITCHING IN A MULTILINGUAL UZBEKISTAN.....	46
8. Ro'zmetova Roziyaxon "RAMZ" TUSHUNCHASI HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR.....	53
9. Raufjon Maxmudov, Allaberganova Rayxon Olimovna TURKIY XALQLARNING YOZMA YODGORLIKLARIDAGI ANTROPONIMIYAGA OID BIRLIKLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI.....	59
10. Ихтиёр Бабаназаров МАХМУД ЗАМАХШАРИЙ: ИЛМИЙ-АДАБИЙ МЕРОСИ СОҶАЛАРИГА НАЗАР.....	63
11. Raufjon Maxmudov, Jayrona Sultanova XORAZM XALQ ERTAKLARIDA MAQOLLARNING O'RNI.....	71

IQTISODIYOT

1. Durdona Jamolova BUXORO SHAHARSOZLIGIDAGI O'ZGARISHLARNING GIDLIK XIZMATI VA TURIZM RIVOJIGA TA'SIRI.....	75
---	----

PSIXOLOGIYA

1. Турсунова Дилноза Ахат кизи ЗНАЧЕНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЖИЗНИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ..	80
--	----

TARIX

- 1. Алиева Ойгул Бахрамовна**
ҚАДИМГИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ АҲОЛИСИ ЭЪТИҚОДЛАРИ ВА ДИНИЙ
ҚАРАШЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ МАНБАЛАРДА КЕЛТИРИЛИШИ.....85
- 2. G‘apparova Baxtigul Razzaqovna**
XALQ MILLIY O‘YINLARI VA BAYRAMLARI TEATR SAN‘ATINING TARIXIY
ILDIZLARI SIFATIDA.....90
- 3. Babayeva Zuxra Davronbek qizi**
XX ASR BOSHLARIDA XORAZMDA CHORVACHILIK
TIZMIDAGI O‘ZGARISHLAR.....98
- 4. Babajanov Ulug‘bek Salayevich**
JANUBIY OROLBO‘YI HUDUDIDA ME‘MORCHILIK BILIMI TARIXIGA DOIR BA‘ZI
MULOHAZALAR.....103
- 5. Rahmatov Mirojjon Mizropovich**
BXXSR NING XORIJDAGI O‘QUVCHI VA TALABALARI TARIXI -TADQIQOTCHILAR
TALQINIDA.....107
- 6. Nurmetov Sardor Baxtiyorovich**
O‘ZBEKISTONDA QISHLOQ MAQOMIDAGI TURAR-JOYLARDA ARXEOLOGIK
IZLANISHLAR (TEMIR DAVRI MISOLIDA).....113
- 7. Davronbek Olimjonov**
“BOBURNOMA” ASARIDA BAYRAMLAR VA XALQ SAYILLARI TALQINI.....117
- 8. Соибжон Абдураззақович Хошимов, Шохсанам Шоробиддин қизи Нажимидинова**
1920-1930 йИЛЛАРДА СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎЗБЕКИСТОН ССР ОЛИЙ ТАЪЛИМ
ТИЗИМИДА АМАЛГА ОШИРГАН ҚАТАҒОН СИЁСАТИ ВА УНИНГ
ОҚИБАТЛАРИ.....121
- 9. Matkarimova Nazokat Maksudovna**
ABU ALI IBN SINONING SHARQ MUSIQA SAN‘ATINI RIVOJLANTIRISHGA QO‘SHGAN
HISSASI.....126
- 10. Jumaniyozova Sarvinoz Shodlik qizi**
MARKAZIY OSIYONING BRONZA DAVRI MADANIYATLARI: ARXEOLOGIK
TADQIQOTLAR VA YANGI YONDASHUVLAR.....131
- 11. Эргашев Жаҳонгир Юнус ўғли**
ҲУКМДОР ОМИЛИНИНГ ТУРК ХОҚОНЛИГИ ҲОКИМИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДАГИ
ЎРНИ.....136
- 12. Sanjarbek Davletov, Kamronbek Davlatov**
CONSULTATIVE MEETINGS OF HEADS OF CENTRAL ASIAN STATES - A NEW VECTOR
OF THE DEVELOPMENT.....142

Axmedov Oybek Saporbayevich
Filologiya fanlari doktori, professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
oybekakhmedov1978@gmail.com

**SOLIQ VA BOJXONA TERMINLARINI TARJIMA QILISHDA LEKSIK-
SEMANTIK XUSUSIYATLAR (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA)**

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15255575>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi soliq va bojxona terminlarining tarjimadagi muammolari, xususan, leksik-semantik xususiyatlari atroflicha yoritilgan. Shuningdek, sohaga oid leksik birliklarni to'g'ri tarjima qilish yuzasidan bir qator amaliy tavsiyalar berilib, adekvat tarjima qilish usullari xususida so'z yuritiladi. Soliq va bojxona sohasiga oid badiiy va tarixiy memuar asarlarda uchrovchi arxaik hamda istorik leksik birliklar ham ushbu maqolada atroflicha tahlilga tortilgan. Shuningdek, davrlar osha tarixiy soha terminlarining semantikasidagi o'zgarishlar va siljishlar mazkur maqolada o'z aksini topgan

Kalit so'zlar: tarjima, arxik va istorik terminlar, adekvat tarjima usullari, termin, terminologiya, terminologik birlik, leksik birlik, badiiy va memuar asar, muqobillik, semantik tahlil

Axmedov Oybek Saporbayevich –

Doctor of Philological Sciences, Professor
Uzbek State University of World Languages

**LEXICAL-SEMANTIC FEATURES OF TAX AND CUSTOMS TERMS IN
TRANSLATION (on the example of English and Uzbek Languages)**

ABSTRACT

This article discusses in detail the problems of translation of tax and customs terms in English and Uzbek languages, in particular, their lexical and semantic features. It also provides a number of practical recommendations for the correct translation of lexical units related to the field and discusses adequate translation methods. Archaic and historical lexical units found in literary and historical memoirs related to the tax and customs field are also analyzed in detail in this article. As well as lexical changes and shifts in the semantics of terms in this historical field over time are reflected in this article.

Keywords: translation, archaic and historical terms, adequate translation methods, term, terminology, terminological unit, lexical unit, literary and memoir work, alternative, semantic analysis

Ахмедов Ойбек Сапорбаевич –
доктор филологических наук, профессор
Узбекский государственный университет мировых языков

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ТЕРМИНОВ В ПЕРЕВОДЕ (на примере английского и узбекского языков)

АННОТАЦИЯ

В данной статье подробно рассматриваются проблемы перевода налоговых и таможенных терминов на английский и узбекский языки, в частности, их лексические и семантические особенности. Также дается ряд практических рекомендаций по правильному переводу лексических единиц, относящихся к данной сфере, и рассматриваются адекватные методы перевода. Архаичные и исторические лексические единицы, встречающиеся в литературных и исторических мемуарах, относящихся к налоговой и таможенной сфере, также подробно анализируются в данной статье. А также лексические изменения и сдвиги в семантике терминов в данной исторической сфере с течением времени отражены в данной статье.

Ключевые слова: перевод, архаичные и исторические термины, адекватные методы перевода, термин, терминология, терминологическая единица, лексическая единица, литературно-мемуарное произведение, альтернатива, семантический анализ.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Ingliz tili soliq va bojxona terminologiyasi bilan umumadabiy til orasida o‘zaro, uzviy munosabat mavjud bo‘lganligi bois terminologik tizimda umumlisoniy leksik-semantik jarayonlar kuzatiladi. Ya’ni, umumiste’ moldan soliq-bojxona terminologik tizimiga o‘tgan leksemalar o‘z shaklini o‘zgartirmay kognitivlik asosida sohaga oid yangi ma’nolarni ifodalashda ham faol qo‘llanadi. Bunda konnotativ xususiyatga ega bo‘lgan leksik birliklar soha terminlari tarjimasida birmuncha qiyinchilikni yuzaga keltirmoqda. Umuman, tilshunoslikda stilistik birliklarni u yoki bu til me’yorlariga mos, muvofiq tarjima qilish o‘ta murakkab va mas’uliyatli ish sanaladi. Bu hol terminologik tizimni ham chetlab o‘tmaydi. Konnotativ ma’noni o‘zida aks ettiruvchi birliklar terminologiyaga xos bo‘lmagan hodisadir.

Tarjima qilish jarayonida asl tildagi har bir so‘zni yoxud termini o‘z o‘rnida to‘g‘ri qo‘llash va ularning funktsional muqobilligini adekvat shaklda ta’minlash tarjimondan katta mahorat talab etadi. So‘z va terminlarning eng optimalini tanlashda matniy holat nuqtai nazaridangina emas, balki ularni leksik-semantik, grammatik, stilistik jihatdan muvofiqlashtirish tarjimada muhim ahamiyatga egadir. Tarjima qilinayotgan asl tildagi so‘zlarning qo‘llanishiga ko‘ra ularda mujassam bo‘lgan turli ma’no qirralari ham tarjimada o‘z o‘rnini topmog‘i lozim.

METODLAR VA O‘RGANILISH DARAJASI

Taniqli tarjimashunos G‘.Salomov: “Tillardan-tillarga tarjima qilish mumkinligini asoslaydigan narsa shuki, jahon xalqlari garchi turli-tuman tillarda so‘zlashsalar ham, ammo ularning tafakkur qonunlari bir xildir” - deb yozgan edi [1; 43-b.].

Terminlarning tarjimadagi aniqligi o‘ta muhim va zaruriy shart hisoblanib, sohaga oid butun matnning tarjima adekvatligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Tarjima jarayoni o‘z xususiyatlariga ko‘ra qiyosiy tipologiyaga o‘xshaydi, ya’ni bunda tarjimon boshqa biror tilda ifoda etishning yangi shakllarini qidiradi, chunki “tarjima o‘sha ma’noning aynan o‘zini saqlagan holda boshqa tilda qayta yaratish demakdir” [2; 81-b.]. Bu fikrning to‘g‘ri ekanligini tasdiqlagan A. Foster o‘z fikrini shunday izohlaydi. “Tarjima jarayoni biror matnning, matndagi til birliklarining ma’lum mazmunini bir tildan boshqa tilga to‘g‘ri transferentsiyalash (ag‘darish) dir” - desa [3; 123-b.], J. Ellis ham ushbu fikrni ma’qullagan holda: “tarjima bir tilda bayon etilgan fikrning ikkinchi tildagi ifodasi” deb ta’kidlaydi [4; 156-b.].

V.N. Komissarov: “Lingvistik tarjima nazariyasining vazifasi tarjima jarayonining ob’ekt tizimi tarkibini aniqlash, shu asosda tarjima amaliyoti uchun zarur bo‘lgan umumiy qonuniyatlarni

aniqlashdan iboratdir”,-deb ta’kidlagan [5; 13-b.] bo’lsa, F.A. Tsitkina qiyosiy terminologiyaning ob’ekti sifatida turli tillarga oid terminologik juftliklar va umuman, terminologik tizimlarni ko’rsatib, “Uning predmet manbasi tarjima qilinayotgan til terminlari o’rtasidagi leksik-semantik xususiyatlar qatorida grammatik sathdagi o’xshash va farqli tomonlar qonuniyatlari terminlar tarjimasining tamoyili,”- ekanini ta’kidlaydi [6; 96 - 98-b.].

L.S. Barxudarov ta’rificha: “Tarjima bir tildagi nutqiy faoliyat (matn)ning o’zgarmas mazmunini saqlagan holda ikkinchi tildagi nutq faoliyati (matn)ga aylantirish jarayoni” ekanligini qayd etadi [7; 38-b.].

Yuqoridagi fikr va qarashlardan anglashiladiki, tarjima jarayonida tarjimonning asosiy vazifasi ikki tilga xos teng (adekvat) til vositalarining umumiy va xususiy belgilari hamda bog’lanishlarini ifodalovchi kategoriyalarni ziyraklik bilan aniqlay olishi, keng va tor qamrovdagi leksik-semantik, grammatik, stilistik ma’nolarni ajrata bilishi, bir tildagi ma’lum ma’noning ifoda shaklidan qat’i nazar boshqa tilda, til me’yorlarini saqlagan holda to’g’ri tarjima qilishni ta’minlashdan iborat.

S.I. Ibrohimov hozirgi adabiy tilimizning yozma va og’zaki shaklidan foydalanish jarayoni haqida fikr yuritar ekan, “Tilning qariyb hamma sathlarida adabiy til me’yorlaridan belgili darajada chetga chiqish: grammatik, stilistik, imlo va orfoepik, shular qatorida leksik-semantik qoidalarga e’tiborsizlik davom etayotgani, nutq madaniyatimizga va uning rivojiga salbiy ta’sir etmoqda” – deb ta’kidlagan edi [8; 19-b.]. Bizningcha, bildirilgan fikrlar terminlar tarjimasiga ham to’la daxldor. Terminlar sofligi tarjima tili madaniyati saviyasining yuksak darajada bo’lishini, mavjud semantik tarjima nazariyasi qoidalaridan, leksik-semantik vositalardan to’g’ri va o’rinli foydalanishni taqazo etadi. Zero, tarjima murakkab analitik, integrativ va kreativ jarayondir.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Bugungi kunda tarjima muammolarini lingvistik tadqiq qilish sifat jihatdan yangi bosqichga qadam qo’ydi. Tarjima jarayonida ikki til birliklarining moddiy uyg’unligini emas, balki funktsional-semantik monandlikni yuzaga keltirishga harakat qilish tarjimondan hamisha to’laqonli ijodiy mehnatni talab qiladi.

Bugungi kunda aksariyat kishilar u yoki bu shaklda muayyan sohaga tegishli matnlar bilan ishlash jarayonida sohaga oid terminlarni to’g’ri tushunish va to’g’ri tarjima qilish bilan bog’liq ko’plab qiyinchiliklar duch kelmoqda. Bu esa, o’z navbatida, kishidan terminologiya yo’nalishi bo’yicha maxsus bilimlarni puxta egallashi va o’zlashtirishi kerakligidan dalolat beradi.

Masalan, ayni paytda iqtisodiyot leksikasida determinologizatsiya hodisasiga uchragan compensation termini ingliz tilidan rus tiliga, rus tili orqali o’zbek tiliga o’zlashgan bo’lib, rus tilida “kompensatsiya” o’zbek tilida badal, to’lov, tiklash, zarar o’rnini to’ldirish, qoplash (moq), pul mukofoti, in’om (tortiq) leksik birliklari yordamida ifoda etilmokda.

Ingliz tilida mavjud bo’lgan leksemalarning o’zbek tili coliq va bojxona leksikasida ham ko’p uchrayotganligi, ayrim terminlarni bir nechta qo’shimcha ma’noga egaligi, ular anglatayotgan ma’nolarning boshqa terminologik tizimlarga mansubligi, shuningdek, terminlarda reterminlashuv hodisasini ham kuzatilayotgani asl til matnining tuzilishi va uning ma’nosini anglashda tarjimonga muayyan qiyinchiliklar tug’dirmoqda. Shu bilan bir qatorda, terminlarning semantik ma’no qatlamlariga yetarlicha ahamiyat bermaslik terminlar tarjimasining semantik-funksional nazariyasi qonun-qoidalariga zid keladigan noto’g’ri tarjimaga yo’l ochadi. Chunki, terminologik tizim doirasida amal qiluvchi shunday terminlar mavjudki, qo’llanish darajasiga ko’ra semantik ma’no ko’chish xususiyatiga ega. Holbuki, umumadabiy tilga oid leksemalar termin sifatida qo’llanilganda bir ma’nolik xususiyatini o’zida aks ettirsa, ayrim so’zlar o’z semantik ko’lami va ma’no tarqalish miqyosi bilan ajralib turadi.

Tilshunoslik sohasida izohli lug’atlar ustida ishlovchi leksikograflar odatda terminga birinchi navbatda so’z sifatida qarab, uni umumiy lisoniy belgilarini hisobga olgan holda izohlaydilar. Bu jarayonda terminning soha mutaxassisi tomonidan izohlangan barcha belgilari emas, uning eng muhim, eng asosiy bir-ikki belgisigina aks ettiriladi. L.V. Malaxovskiy to’g’ri ta’kidlaganidek, “Terminlar berilishida sohaga oid terminologik birliklarning leksik-semantik

xususiyatlarini qamrab olishi, sohaga oid qanday tushuncha, ma'no-mazmun kasb etishini mantiqan talqin etish maqsadga muvofiq" [9; 226-b.].

Anglashiladiki, tarjima asnosida muayyan termin yoki so'z birikmasining soliq-bojxona amaliyotida qanday ma'no va mazmun kasb etishi ko'proq e'tiborga olinmog'i lozim. Aks holda qator semantik g'alizlik va noaniqliklar, funktsional nomuvofiqliklar kelib chiqishi mumkin.

Terminlarni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida leksik-ma'noni saqlagan SB (Maqolada SB qisqartmasi "soliq va bojxona" ma'nosida qo'llanildi.) terminlarini yozma va og'zaki nutqda «kal'ka» usulida tarjima qilish mumkin. Biroq ayrim leksemalarning ma'nolari tarkibida aks etgan, leksik ma'nolari bilan o'zaro bog'lanmaydigan, ular asosida izohlanmaydigan terminlar ham uchraydi. Ular tarjimada xuddi stilistik yoxud frazeologik birliklarga o'xshab ketadi. Ma'no ko'lami keng bo'lgan leksemalar SB amaliyotida qo'llanganda ma'no torayishi hodisasi yuz berishi kuzatiladi. Har ikkala holat natijasida ham tarjimon maxsus izohli lug'atlarga ehtiyoj sezadi. Afsuski, tarjima amaliyotida foydalanish uchun SB terminlarining leksik-semantik, funktsional-struktura xususiyatlarini qamrab oluvchi ikki tilli (inglizcha – o'zbekcha, o'zbekcha - inglizcha) lug'atlar hanuzgacha yaratilgan emas.

Bugungi kunda sohaga oid adabiyot, hujjat va kodekslarda yoxud lug'atlardagina emas, balki ajdodlarimiz tomonidan yozilgan ilmiy, tarixiy va badiiy asarlarning chet tillar, xususan, ingliz tiliga o'girilgan nusxalarida ham SB terminlarini uchratish mumkin. O'z davrida haqiqiy solnoma hisoblangan, hozirgi kunga kelib ham o'zining ilmiy-adabiy qimmatini yo'qotmagan Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" qomusiy asari bir qator tarjimonlar tomonidan ingliz tiliga tarjima qilingan. Jumladan, Jon Leydn (1826), F.G. Talbot (1909), Uilyam Erskin, Annetta Syuzanna Bevidj (1921) lar shular jumlasidan. "Boburnoma"ni Uiler Tekston va Salman Rujdi tomonidan ingliz tiliga qilingan tarjimasida qo'llanilgan soliq terminlarini asl tilda berilgan terminlarga muvofiqligini qiyoslab ko'ramiz:

"Shu joydin ekanimizda Dehlining bu tarafida turgan Sulton Ibrohimning u yerdin chiqib oldinga qarab jo'nagani va Hitori Firuza **shiqdori** Hamidxoniy Xossaxayliy Hitori Firuza va o'sha yerdagi lashkari bilan Hitori Firuzadin bu tomonga qarab o'n-o'n besh kuro'h berida kelayotgani haqida xabar oldik" [10; 196-b.].

Tarjimada: "At camp we received news that Sultan Ibrahim, who was on this side of Delhi, was move in this direction. The **provost** of Hissar Firoza, Hamid Khan Khassa-Khel, had come out ten to fifteen kos near us with the royal cavalry and the troops of Hissar Firoza and that region" [11; 321-b.].

Boshqa bir misol: "Shu joydin oyning o'n sakkizinchisida, dushanba kechasi Tohirni Ograga yubordik. Qobuldin kelayotganlarning mehmondorchiligi uchun sarflanadigan pullarning **barotini** olib ketdi" [10; 268-b.].

Tarjimasi: "From that camp was sent to Agra on the eve of Monday the eighteenth (March-28). He took **chit** for money for lodging customarily allowed those coming from Kabul and left" [11; 441-b.].

Yuqorida keltirilgan eski o'zbek tili va inglizcha jumalardagi **shiqdor** - **provost** termini hozirgi o'zbek adabiy tilida mavjud bo'lgan soliq yig'uvchi, soliqchi terminining muqobili sifatida qo'llangan. Ammo, inglizcha provost leksemasi harbiy mirshab ma'nosini aks ettirgani uchun coliqchi yoki soliq noziri terminlarining to'liq muqobili hisoblanmaydi.

Provost (Provost terminining talaffuzi va etimologik derivatsiyasi quyidagicha. [ˈPrɒvəst] брѣт, [prɒvəst, prɒvoust] [ˈprɒvəst] амер. Derivatives: provostship, (pro·vost·ship) noun Origin: late Old English profost "head of a chapter, prior", reinforced in Middle English by Anglo-Norman French provost, from medieval Latin propositus, synonym of Latin praepositus 'head, chief' (see: praepostor)) leksemasi bugungi kunda adabiy ingliz tili va uning dialektlarida, ko'pchilik adabiyotlarda, lug'atlarda, hatto jonli muloqot jarayonida ko'p uchraydi va u yuqorida ko'rsatilgan ma'nosidagina emas, balki ko'p ma'nolilik funktsiyasini ham bajaradi. Jumladan, sintaktik usulda yasalgan ikki va undan ortiq komponentdan iborat bo'lgan, so'zlashuv nutqda qo'llanadigan birikmalari (provost guard – maxsus xizmat vazifalarini bajaruvchi kishilar, provost court – harbiy sud, provost prison – harbiy qamoqxona, provost corps – harbiy jandarma, constabulary provost

marshal – harbiy politsiya boshlig‘i) mavjud. **Provost** termini ingliz tilida quyidagi ma’nomalarni ifodalab keladi. **Provost** –1) harbiy politsiya, mirshab; 2) harbiy boshliq, komandir (gornizon boshlig‘i); 3) bosh ruhoniy; 4) o‘quv yurti boshlig‘i (maktab va kollejda); 5) rektor (Angliyada), prorektor (AQSHda); 6) mer (SHotlandiyada); 7) provost, dekan (Kanadada); 8) korporatsiya raisi va b. Mazkur terminning matnda qo‘llanish holatini ko‘rib chiqamiz.

The **provost** – marshal and his men tore us apart when last we met. – **Harbiy politsiya boshlig‘i** va uning odamlari bizning so‘nggi uchrashuvimizda ajratib yubordi.

...and most **Provost** Marshals are colonels themselves. – Aksariyat **harbiy politsiya** boshliqlari polkovnikdir.

I lodge [up] two pair of stairs, have but one room, and deny myself to everybody almost, yet I cannot be quiet and all my mornings are lost with people, who will not take answers below stairs, such as Dilly, and the Bishop, and **Provost**, etc – Men hozir ikkinchi qavatda, bir xonali kvartirada yashayman va deyarli hech kimni qabul qilmayman, vaholanki, mening xizmatkorlarimning rad javobiga e’tibor bermagan Dilli, arxierey, rektor kabi boshqa kishilar sababli ertalabki vaqtim behuda o‘tib, halovatim buzilmoqda (Keltirilgan amaliy misollardagi *provost* termini va matnlar Kate Woodford va Guy Jackson tomonidan yaratilgan Cambridge Advanced Dictionary (Cambridge University press/ 2003, version 10, P.531) lug‘atidan olindi.).

Shuningdek, barot – chit termini ham o‘sha davrda soliq va bojdan ozod qilish haqida hukmdorlar tomonidan beriladigan maxsus hujjatga muayyan darajada muqobil bo‘lsa-da, tarjimon mazkur so‘zlarni ingliz tilida mavjud bo‘lgan maxsus termin orqali emas, balki umumadabiy leksikada qo‘llanishda bo‘lgan leksema bilan bergan.

Endi quyidagi inglizcha jumlagi e’tibor beramiz:

On Wednesday, at Barikao, one of Nur Beg's younger brothers brought twenty thousand shahrukhis worth of gold, ashrafis and **tankas**, which Khiwaja Husayn the divan had forwarded from the Lahor **revenues**. Most of it was sent for the **benefit** of Balkh by Mulla Ahmad, one of the lords of Balkh [11; 309-b.].

Tarjimonning matndagi tanga so‘zining ingliz tilida tankas muqobil leksemasi orqali bergani uni tarjima adekvatligidan uzoqlashganidan dalolat beradi. Holbuki, inglizcha tankas so‘zi yapon xalqining mumtoz janridagi qisqa satrdan iborat bo‘lgan “she’riy misra” ma’nosini ifodalaydi. U hind tilida “og‘irlik o‘lchov birligi”ni ifodalasa-da, tanga so‘zining ma’nosiga mutlaqo muqobil bo‘la olmaydi. Ushbu inglizcha matnda revenue va benefit terminlari ham ishlatilgan. “Tushgan pul, tushum, kirim, daromad” ma’nolarini o‘zida ifoda etuvchi revenue termini o‘z o‘rnida qo‘llanilgan. Biroq, maslahat, kengash so‘zlarining tarjimasi uchun benefit termini tarjimon tomonidan noo‘rin tanlanganini e’tirof etish joiz. Binobarin, benefit so‘zi “manfaat, foyda, afzallik, yengillik, imtiyoz” kabi semantik qurshovga ega bo‘lgan leksema ekanligi bilan izohlanadi. Bizningcha, ushbu o‘rinda, consistory terminini ishlatish maqbuldir.

SB sohasiga oid o‘zlashma terminlarning inglizcha muqobillarini quyidagi shaklda berilgani ma’qul: tamg‘a (“*Tamg‘a*” tarixiy termini polisemantik xususiyatga ega termindir. U uch ma’noda qo‘llanib kelingan. 1. Tamg‘a (belgi), *muhr*; 2. *bojxona boji*. XIII-XV asrlarda savdo bilan shug‘ullanishga ruxsat olish uchun to‘langan “*savdo boji*”; 3. *dog‘.*) (t.) – sales tax (duty), boj (f.) – duty (levy), sarshumar (f.) – poll tax, ulog‘ (t.) – mail tax, peshkash (f.) – gift tax, begar (f. – 12 kunlik majburiy davlat mehnati) – labour duty, juz‘ya (ar.) – capitation tax, idror (ar.) – income tax, raiyat (ar.) – tax payers, avoriz (ar.) – tax for an extreme situation, ichora (f.) – advanced tax, mushrifona (ar.) – levy for tax collectors’ salary, muhassil (ar.) – tax inspector, ixrojat – tog‘ar –ulufa (t.) – wage, salary, xiroj (ar.) – land tax.

Xiroj – Yaqin va O‘rta Sharq mamlakatlarida, jumladan, O‘rta Osiyoda davlat tomonidan undirilgan yer solig‘i, o‘lpon [15; 401-b.] ... to ul viloyatni zabt qilg‘ay va mol **xirojidan** nakim tushsa, xazina qilib yibargay [11; 49-b.].

Qayd etish joizki, bugungi kunda soha amaliyotida qo‘llanayotgan ayrim SB terminlarida mavjud bo‘lgan uslubiy bo‘yoqdorlik, ko‘chma ma’nolik, ko‘p ma’nolilik kabi xususiyatlar o‘tmishda qo‘llangan SB terminlarida nihoyatda kam uchraydi. SHu ma’noda, quyida keltirilgan

ingliz va o'zbek tili matnlarida qo'llanilgan SB terminlarining ko'chma ma'noni aks ettirayotganini tahlil qilib ko'raylik.

Ingliz tilida: ...it believes that economic decisions are best taken for those competing in the marketplace and that its primary roles are to help keeping inflation low, maintain **sound public finances** and create the right climate for markets to work better [16; 83-b.].

O'zbekcha tarjimasini: ...shunga ishonch hosil qilindiki, bozorda raqobatlashadiganlar uchun qabul qilinayotgan iqtisodiy qarorlarning asosiy maqsadi pulning qadrsizlanishini past darajada ushlab turishga, bozorlarning samarali va muvofiq ishlashiga hamda **davlatning moliyaviy jihatdan sog'lom bo'lishiga** yordam berishga qaratilgan.

Kuzatiladiki, o'zbek tilidagi davlatning moliyaviy jihatdan sog'lom bo'lishi so'z birikmali termin ibora ingliz tilida sound public finance tarzida berilmoqda. Qiyoslanayotgan tillardagi termin birikmalarning komponentlar miqdori turlicha bo'lib, ularni so'zma-so'z tarjima qilish orqali terminologik ma'noni anglash ancha mushkul. Aslida, ingliz tilidagi sound leksemasi – o'zbek tilida “tovush”, “sado”, “ovoz” “shovqin” ma'noli tushunchalarni ifodalaydi. Public finance co'z birikmasi esa “davlat” moliyasini anglatmoqda. Bu o'rinda sound leksemasining qo'shimcha, konnotativ tarzda “sog'lom/mustahkam” ma'nolarini aks ettirishi, so'z birikmadagi ma'noga terminologik vazifa yuklaydi. SHuning uchun mavhum bo'lgan bir ko'chma ma'noli so'zga funksional-semantik aniqlik kiritish so'z birikmadagi terminologik ma'noni to'g'ri anglashga qulaylik yaratmoqda.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, terminlardagi pragmatik ma'no keng sharhlangan holda, uning nafaqat konnotativ, balki denotativ ma'noli so'zlarga nisbatan ham ishlatish mumkin. Masalan, ingliz tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan businessman – biznesmen leksemasi sobiq sho'rolar davrida ishbilarmon shaxsgagina emas, balki nopok yo'l bilan mol-dunyo orttirgan chayqovchi, boyvachcha kishiga nisbatan ham ishlatilar edi. Binobarin, ushbu terminni matn tarkibida uchratgan har bir o'zbekning ko'z oldida sobiq tuzum siyosati ta'sirida shakllangan aynan ikkinchi ma'no jonlanardi. Ammo, inglizcha businessmenni “ishbilarmon”, “tadbirkor” – “American businessmen” co'z birikmasini “amerika ishbilarmonlari” tarzida o'g'irishni ma'qul ko'rmoqdalar. Quyidagi jumla tarjimasiga e'tibor bering:

Ingliz tilida: A delegation of American **businessmen** arrived in Tashkent for talks with Uzbek trade organisations.

O'zbekcha tarjimasini: Amerika **ishbilarmonlari** delegatsiyasi o'zbek savdo tashkilotlari bilan muzokaralar o'tkazish uchun Toshkentga keldi.

Shuningdek, bugungi kunda ingliz tilidagi trader termini o'zbek tili muloqotida ancha faol qo'llanadigan bo'lib qoldi. Ayrim amaliyotchilar mazkur terminning semantik ma'nosini businessman termini bilan bog'lashadi. Trader – trade leksemasidan kelib chiqqan bo'lib, “savdo, tijorat”, ya'ni, tovar, aktsiya, qimmatli qog'ozlar bilan shug'ullanuvchi “savdogar” ma'nosida ishlatiladi. Vaholanki, tadbirkorlik termini ko'pchilik o'qimishli kishilar, hatto tarjimonlar ham biznes terminiga muqobil so'z sifatida qarashmoqda. Holbuki, tadbirkorlik termini biznes terminiga nisbatan kengroq ma'noni ifodalovchi lug'aviy birlik bo'lib, unda yuridik shaxs muayyan mahsulotni ishlab chiqarishi va sotishi bilan shug'ullanishi nazarda tutiladi. Biznes termini esa ko'proq tijorat maqsadlarda qo'llanilgan holda tadbirkorlik so'zining tarkibiga kiruvchi leksema ekanligi bilan izohlanadi. Demak, tadbirkorlik so'zining nisbatan keng ma'noda qo'llanilishi, unda ikkinchi va uchinchi termin bilan semantik korrelyatsion uyg'unlik vujudga kelgani tarjimonni bir oz mo'ljaldan adashtirishi mumkin. Ammo, vaziyat taqazosi bilan tarjimada biznesmenlik, ishbilarmonlik, tadbirkorlik triplet terminlardan optimal birini tanlash ehtiyoji yuzaga kelsa, hech ikkilanmay ishbilarmonlik dominant terminni qo'llash maqsadga muvofiq.

Keltirilgan amaliy misollardan shu narsa kuzatiladiki, zaruriy ma'noning bu tariqa tanlanishi tarjimaning asliyatga kommunikativ to'la-to'kis mosligini ta'minlamaydi. Demak, pragmatik omillar muqobillikning tor ma'noli tarkibiy elementi hisoblanib, ularning keng ma'nodagi variantlarini qo'llash tarjimaning asliyatga to'la muvofiqligini vujudga keltiradi. Muloqot jarayonida terminlar ifodalagan o'ziga xos ma'no belgilariga yetarlicha ahamiyat bermaslik esa tarjimonni asliyatdan uzoqlashtiradi.

Ayrim SB terminologik birliklar semantikasida boshqa sohalar bilan ham bog'liq xususiyatlarni o'z funktsional-semantik ko'lamiga qamrab oladi. Masalan: ingliz tilidagi **agent** so'zini o'zbek tilida **vakil** termini orqali talqin etish mumkin. Ammo, vakil termini hamisha ham inglizcha agent so'zining ma'nosini to'liq aks ettira olmaydi. Chunki agent baynalmilal termin hisoblanadi. Uning o'zbekcha muqobili sifatida qo'llanadigan vakil termini bir oz stilistik bo'yoqdor. Ba'zi kishilar agent terminini "razvedchik", "ayg'oqchi", "milliy xavfsizlik xodimi", "agent", xalq tilida stilistik jihatdan "quloq" (gap tashuvchi) lik ishlarini amalga oshiruvchi shaxs sifatida ham qo'llaydi. Bunday hollarda ingliz va o'zbek tillari adabiy til me'yorlaridan kelib chiqib, terminlarning semantik qonun-qoidalariga muvofiq shaklda butun matn tarjima adekvatligini ta'minlash mumkin.

Aslida, agent termini muayyan bir vakolatga ega bo'lgan, xizmat topshirig'i yuzasidan turli rasmiy ishlarni amalga oshiruvchi xodimga nisbatan qo'llanadi. Lingvistik tarjima tahlili nuqtai nazaridan esa u muayyan sohalarga oid implikativ xususiyatni ham o'ziga biriktirgan. Masalan, tax agent – coliq agenti, customs agent – bojxona agenti, fiscal agent – moliyaviy agent, import/export agent – import/eksport agenti, trade agent – savdo agenti, hotel management agent – mehmonxona boshqaruv agenti, official agent – rasmiy agent, estate agent (realtor) – ko'chmas mulk agenti, indent agent – vositachilik asosida chet eldan mol yetkazib beruvchidan kelib tushadigan tovarlarni sotish bo'yicha operatsiyalarni amalga oshiruvchi vakil va h.k.

Tax agent – coliq agenti soliq kodeksiga muvofiq zimmasiga soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni hisoblab chiqarish, soliq to'lovchilardan ushlab qolish hamda byudjetga va davlat maqsadli jamg'armalarga o'tkazish majburiyatlari yuklatilgan shaxsdir.

SB terminologiyasida mavjud bo'lgan ko'p ma'nolilik, ma'nodoshlik, ko'chma ma'nolik xususiyatlariga ega terminlarning amalda mavjudligini ingliz tilidagina emas, o'zbek tilining og'zaki muloqotida, hatto, rasmiy, yozma manbalarda ham kuzatish mumkin.

Birinchi matn: ...iqtisodiy jihatdan rivojlangan xorijiy davlatlarda oxirgi o'n yillikning **soliq portlashi davri**, deb atalishi ham bejiz emas. Chunki, **soya ostidagi iqtisodning** (Matnda muallif tomonidan qo'llanilgan "Coya ostidagi iqtisod" (tenevaya ekonomika/shadow economy) ko'chma ma'noli termin "hufiyona, yashirin ishlab chiqarish bilan shug'ullanish" ma'nosida ifodalangan.) tobora rivojlanishi, moliyaviy va soliq huquqbuzarliklarining kengayishi sababli, davlatlarda kuchaytirilgan soliq siyosati amalga oshirilmoqda.

Yuqoridagi jumlada SB sohasiga oid ikkita ko'chma ma'noga ega bo'lgan so'z birkma shaklidagi termin qo'llangan. Birinchisi, **soliq portlash davri** bo'lsa, ikkinchisi, **soya ostidagi iqtisod**. Ingliz tilining lug'at boyligi tarkibida **soliq portlashi davri** tushunchasi mavjud emas, u **kuchaytirilgan soliq siyosati** tushunchasi orqali **fortification of tax system** termin birikmasi bilan ifodalanadi. **Soya ostidagi iqtisod** birkma termini esa adabiy o'zbek tilida **hufiyona iqtisod**, ingliz tilida u **shadow economy** tarzida talqin etiladi. Yashirin, noqonuniy ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi shaxslar o'z daromadlaridan to'lanadigan soliq to'lovlarni soliq xizmati organlaridan yashirishiga "hufiyona iqtisod" deyiladi.

Ikkinchi matn: ...hozirda bojxona haqidagi qonunlarni buzish holatlari respublikaning iqtisodiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, xorijiy davlatlarda ishlab chiqarilayotgan sifatsiz, iste'molga yaroqsiz, tovar-moddiy boyliklarni kontrabanda yo'li bilan olib kiritilishi, aholi sog'lig'iga shikast yetkazuvchi, ongi tafakkuriga putur yetkazadigan kontrabanda ashyolarining kirib kelishi bilan bog'liq sodir etilgan jinoyatlarni **izi sovumasdan** tezkor ravishda surishtiruv-tergov olib borish, jinoiy guruh ishtirokchilarini fosh etish, tovarlarni noqonuniy **o'tkazish kanallari**, manbalarini aniqlash, ularning noqonuniy xatti-harakatlariga uzil-kesil **barham berib, ildizi bilan** yo'q qilishda ularga nisbatan **ehtiyot chorasini** qo'llab, tezkor qidiruv tadbirlarini o'tkazish, bojxona organlari oldida turgan asosiy vazifalardan biri bo'lib qoldi.

Ushbu matn 2013 yilda nashr etilgan rasmiy jurnaldan olingan bo'lib, uning tarkibida beshta turg'un termin birkma mavjud. O'zbek tilidagi "izi sovumasdan" iborasi biron bir jarayonga yoki voqelikka nisbatan "kech bo'lmasdan" ma'nosida qo'llanadi. Matnda qo'llangan mazkur so'z birkmasi sodir etilgan jinoyatlarni fosh etuvchi ashyoviy-dalillar yo'qolib ketmasdan, zudlik bilan surishtiruv ishlarini olib borish maqsadga muvofiqligi bilan izohlanadi.

Ingliz tili ogʻzaki nutqida va yozma manbalarda izi sovumasdan, oʻtkazish kanallari singari turgʻun termin birikmalar uchramaydi. Vaholanki, ularni soʻzma-soʻz tarjimasini ham aynan oʻzbek tilidagi toʻgʻri maʼnosini aks ettirmaydi. Matnda qayd etilgan **barham berib, ildizi bilan yoʻq qilish** soʻz birikmasida noqonuniy xatti-harakatlarga chek qoʻyish, ularni oʻz vaqtida bartaraf etish shaklidagi maʼno-mazmuni oʻzida mujassamlashtirgan. Ingliz tilida uning muqobili sifatida eliminate yoki remove leksemalarni qoʻllash oʻrinli boʻladi.

2015 yilning 3 fevralida Oʻzbekiston Respublikasi Davlat Soliq qoʻmitasi tomonidan “Soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha soliq solish bazasini kengaytirish yuzasidan Davlat soliq qoʻmitasining kompleks tadbirlar dasturini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi 05-f raqamli farmoyishi qabul qilingan. Farmoyish matnida ham bir qancha koʻchma maʼnoli terminlardan foydalanish holatlarini kuzatish mumkin.

Jumladan, ...shundan kelib chiqib, xoʻjalik yurituvchi subʼektlar, savdo va xizmat koʻrsatish sohasidagi yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan noqonuniy (norasmiy) yollangan ishchi-xodimlarga konvert usulida ish haqi berish (Matnda qoʻllanilgan “konvert usulida ish haqi berish” koʻchma maʼnoli termin birikma norasmiy yollangan ishchi-xodimlarning mehnatiga ogʻzaki kelishuv asosida toʻlanadigan “ish haqi” ni anglatmoqda.) holatlarini aniqlash mexanizmini takomillashtirish (Oʻzbekiston Respublikasi davlat soliq qoʻmitasi tomonidan 03.02.15 sanasida qabul qilingan 05-f raqamli farmoyishi.)...

Coliq va bojxona organlari sohalariga oid hujjatlar matnida tarjima aniqligidan tashqari uslubiy aniqlikni taʼminlash gʻoyat muhim hisoblanadi. Buning uchun turgʻun termin birikmalar, yaʼni koʻchma maʼnoli soʻzlar va termin birikmalarni ishlatmay matnni kichik-kichik gaplarga boʻlib berish, jummalarni maksimal darajada qisqa, loʻnda va sodda tuzish toʻgʻri usullardan biri. Jumla qanchalik sodda va qisqa tuzilsa, unda ortiqcha soʻzlar va terminlarni ishlatishdan chekinilsa, rasmiy hujjatning mazmuni fuqarolar tomonidan tushunilishi oson kechadi. Yuqorida keltirilgan ikkinchi jumlaning 90 dan ortiq soʻzdan tashkil topishi SB sohasiga oid hujjatlarni fuqarolar tomonidan yengil tushunilishini qiyinlashtiradi.

Bugungi kunga kelib, mamlakatimizda soliq va bojxona tili istiqbolini, uning ilmiy-nazariy qoidalarining fundamental asosda oʻrganish uchun tamoman yangi bir davr boshlandi. Yuqorida qayd etilgani kabi muammolarni oʻz vaqtida hal etish, qonunlarni va rasmiy hujjatlarni sifat jihatdan takomillashtirish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi Oliy majlisi tomonidan bir qancha ishlar amalga oshirildi va oshirilmoqda. Jumladan, “Oʻzbekiston Respublikasi davlat tili”, “Oʻzbekiston Respublikasining meʼyoriy huquqiy hujjatlari toʻgʻrisida”, “Oʻzbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari”, “Oʻzbekiston Respublikasining mulkchilik toʻgʻrisida”gi qonuni, “Oʻzbekiston Respublikasining xususiy tadbirkorlikda tashabbus koʻrsatish va uni ragʻbatlantirish toʻgʻrisida”, “Oʻzbekiston Respublikasining soliq kodeksi va soliqlarni ikki hamda koʻp tomonlama shartnomalar asosida xalqaro qonun normalariga muvofiq tartibga solish”, “Oʻzbekiston Respublikasining bojxona kodeksi toʻgʻrisida”gi qonunlar hamda bojxona tovar-yuklarining davlatlararo harakatini maʼlum xalqaro va milliy qonunlar bilan muvofiqlashtirish boʻyicha meʼyoriy hujjatlar qabul qilindi. Ushbu qonunlarda deyarli barcha sohalar tilining huquqiy asoslari mustahkamlab qoʻyilgan. Shu maʼnoda, har qanday soha tili ana shu talablarga toʻla javob berishi lozim. Buning uchun esa soliq va bojxona sohasi bilan bogʻliq hujjatlar va kodekslarning loyihalari tayyorlanish asnosida shu soha mutaxassisleri tilshunos olimlar bilan oʻzaro hamkorlikda ishlashlari, keyinchalik esa meʼyoriy hujjatlarni tahririy ekspertizadan oʻtkazish maqsadga muvofiq.

XULOSA

Soha terminlarini bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish oʻta murakkab ish ekanligini inobatga olgan holda SB terminlarini unifikatsiyalash, terminologiyadagi har xillikni bartaraf etish, soha terminlari orasida eng optimal terminlarga aniqlik kiritib, muqobillarini toʻgʻri tanlash bugungi kunning oʻtkir va dolzarb masalalaridan biriga aylangan. Ingliz tili SB terminlarini tarjima qilishdagi turli talqinlarni bartaraf qilishga esa terminologiya tamoyillariga tayanish orqali erishiladi. Unifikatsiyaning asosiy talablaridan biri ham terminlarning leksik-semantik xususiyatlari nuqtai nazaridan bir-biriga muvofiqligi, mosligi, isteʼmolda faol qoʻllanishiga qarab eng optimalini tanlash muhim vazifalardan biridir.

Сноски / Iqtiboslar/ References

1. Саломов Ф. Тил ва таржима. – Т.: 1976.-285 б.
2. Федоров А.В. Основы общей теории перевода//Введение в теорию перевода. –М.: 1968. – 231 с.
3. Швейцер А.Д. Теория перевода. – М.:1988. – 328 с.
4. Циткина Ф.А. Терминология и перевод. // К основам сопоставительного терминоведения. – Львов: 1988. – 213 с.
5. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М.: Международные отношения.1980. – 213 с.
6. Циткина Ф.А. Терминология и перевод. // К основам сопоставительного терминоведения. – Львов: 1988. – 213 с.
7. Бархударов Л.С. Проблемы языка науки, техники, логические, лингвистические и исторические аспекты терминологии. – М.:1970. – 132 с.
8. Иброхимов С.И. Ўзбек тилининг нутқ маданиятига оид масалалари. “Нутқ маданиятига оид масалалар” тўплами. – Т.: 1973. – 192 б.
9. Малаховский Л.В. Специальные термины в общем словаре: принципы отбора и толкования // Проблематика определений терминов в словарях разных типов. – Л.: 1976. – 226 с.
10. Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: 2008. – 432 б.
11. The BABURNAMA memoirs of Babur, Prince and Emperor, translated, edited and annotated by Wheeler M. Thakston and Salman Rushdie. – New York: 2002. – P. 590.
12. Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: 2008. – 432 б.
13. The BABURNAMA memoirs of Babur, Prince and Emperor, translated, edited and annotated by Wheeler M. Thakston and Salman Rushdie. – New York: 2002. – P. 590.
14. The World Book Encyclopedia Dictionary. Volume k-z, Chicago: Copywrite, 1964. – P. 2018.
15. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Т: 2004. -№8. – 718 б.
16. Осикова Л.Н. Английский язык, налоги и налогообложение. – М.: 2006. – 269 с.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

3 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 3, HONEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 3, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000